

(GTX – Desconhecido)

NÃO SABEMOS QUE NÃO SABEMOS: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A INCÔMODA CERTEZA DO DESCONHECIDO

Dr. Alí Albarrán (UNAM)

Resumo

A inteligência artificial (IA) redefine as fronteiras entre o conhecido, o desconhecido e o incognoscível, transformando de forma radical tanto o acesso ao conhecimento quanto os modos de sua produção. Este trabalho parte da seguinte questão norteadora: a IA instaura um novo paradigma epistemológico na maneira como se gera e se valida o saber? O objetivo consiste em analisar como a IA reconfigura estruturas cognitivas e desloca a autoridade tradicional do conhecimento. A metodologia adotada baseia-se em uma revisão bibliográfica articulada a uma abordagem crítica e reflexiva sobre os impactos da IA na produção e circulação do saber. Os resultados indicam que a IA desafia os modelos clássicos de validação e demanda novas competências interpretativas. Conclui-se que, mais do que simplesmente integrar ou rejeitar a IA, torna-se imperativo compreender suas implicações epistemológicas a fim de garantir o acesso equitativo ao conhecimento e prevenir formas de exclusão digital.

Palavras-chave: “Inteligência Artificial”; “epistemologia”; “exclusão digital”; “conhecimento”.

Abstract

Artificial Intelligence (AI) redefines the boundary between the known, the unknown, and the unknowable, radically transforming access to knowledge and its production. The guiding question of this work is: does AI impose a new epistemological paradigm in the way we generate and validate knowledge? The objective is to analyse how AI reconfigures cognitive structures and shifts the traditional authority of knowledge. The adopted methodology consists of a literature review combined with a critical and reflective approach to the impact of AI on the production and circulation of knowledge. The findings indicate that AI challenges traditional validation models and necessitates new interpretative competencies. We conclude that, rather than merely integrating or excluding AI, it is crucial to comprehend its epistemological implications to ensure equitable access to knowledge and prevent digital exclusion.

Key-words: “Artificial Intelligence”; “epistemology”; “digital exclusion”; “knowledge”.

INTRODUÇÃO

A inteligência artificial (IA) está redefinindo a fronteira entre o conhecido, o desconhecido e o incognoscível, transformando radicalmente a forma como acessamos, produzimos e validamos o conhecimento. Essa mudança, apresentada como repentina e disruptiva, desafia os marcos

epistêmicos tradicionais ao incorporar sistemas capazes de gerar, analisar e sintetizar informação com uma autonomia funcional inédita.

Como disse Donald Rumsfeld (2002): *“There are known knowns; there are things we know that we know. There are known unknowns... But there are also unknown unknowns – there are things we don't know we don't know.”* Esse comentário é particularmente significativo em um momento em que nossas certezas epistêmicas são transbordadas por tecnologias que operam além da nossa compreensão imediata.

É evidente que não podemos estar conscientes daquilo que desconhecemos que desconhecemos, justamente porque o desconhecemos. No entanto, o surgimento de sistemas de IA nos obriga a pensar nesses limites opacos do saber: o que estamos ignorando que não sabemos? Quais consequências emergem da interação com tecnologias que expandem nossas capacidades cognitivas, mas também ampliam nossas zonas cegas? De que forma podemos prever essas transformações?

O primeiro passo é reconhecer que a IA não representa uma ruptura absoluta com a história das ferramentas cognitivas, mas uma intensificação de processos já conhecidos. Assim como a escrita reorganizou a memória e a calculadora transformou o cálculo, hoje a IA externaliza operações mentais complexas: redigir, sintetizar, correlacionar dados, diagnosticar, prever tendências ou cenários. O inédito não é a assistência, mas a escala, a velocidade e a autonomia funcional com que essas operações são realizadas.

Tarefas que antes exigiam semanas, como analisar grandes volumes de dados, estabelecer padrões ou detectar anomalias, hoje são executadas em segundos. Esse deslocamento altera não apenas os tempos do saber, mas também as condições normativas que o sustentam. Como afirma Coeckelbergh (2025), a IA não modifica apenas a forma como produzimos conhecimento, mas também os marcos filosóficos e políticos que lhe conferem legitimidade. Essas condições normativas e marcos fundacionais do saber moderno, como a transparência, a autoria individual, a certificação institucional ou o acesso equitativo ao conhecimento, serão desenvolvidos em profundidade na próxima seção.

Estamos, então, diante de um novo paradigma epistemológico: um no qual a única certeza

possível é a mudança contínua. O incômodo que a IA provoca não reside no que ela já faz, mas no que ainda não sabemos que fará, e em nossa crescente dependência de sistemas que, embora funcionais, permanecem em grande parte opacos. Nesse cenário, pensar criticamente a relação entre humanidade e máquina não é um luxo teórico, mas uma necessidade urgente para imaginar novas formas de agência, validação e responsabilidade na construção do conhecimento.

A TRANSFORMAÇÃO DO CONHECIMENTO NA ERA DA IA

O avanço das tecnologias baseadas em IA está reconfigurando as formas como o conhecimento é organizado, acessado e validado. Uma das transformações mais notáveis é o fenômeno da externalização cognitiva (*cognitive offloading*), como expõem Grinschgl e Neubauer (2022, p. 1). “*This implies that using modern technologies such as AI empowers users via offloading and enables them to function as always-updated knowledge professionals, so that they can deploy their insights strategically instead of relying on outdated and memorized facts*”.

Esse processo não é inteiramente novo, no passado, ferramentas como calculadoras já cumpriram funções semelhantes. No entanto, a IA introduz uma mudança de escala e complexidade. O que antes exigia reflexão e juízo pode agora ser delegado a sistemas algorítmicos que não apenas executam tarefas, mas geram resultados epistemicamente válidos. Como consequência, conhecer deixa de ser uma ação centrada exclusivamente no sujeito e passa a ser um ato distribuído, mediado por tecnologias que participam ativamente da organização do sentido.

A partir de uma perspectiva filosófica, Younas e Zeng (2024) propõem uma epistemologia ampliada que considera a IA como agente epistêmico. Ainda que esses sistemas não possuam consciência, intervêm ativamente na produção e validação do conhecimento. Essa visão exige superar a epistemologia clássica que reserva a agência epistêmica a sujeitos humanos. A IA, ao cumprir funções cognitivas e sociais, redefine os marcos normativos sob os quais se reconhece o que é conhecimento e quem o produz.

Essa virada foi denominada por Pérez Palencia (2023) como uma "Epistemolog-IA", indicando que já não é suficiente pensar o conhecimento como um processo puramente humano.

O que emerge é uma arquitetura híbrida em que o humano e o automático coexistem como operadores cognitivos. Nesse novo quadro, saber não implica necessariamente compreender, mas operar sistemas capazes de gerar resultados funcionais. O critério de validade se desloca da compreensão profunda para o uso eficiente, sinalizando uma transformação do juízo epistêmico.

Acosta (2022) argumenta que a IA representa mais do que um avanço técnico: trata-se de uma mutação na própria concepção de conhecimento. As formas emergentes de inteligência híbrida exigem novas formas de legitimidade epistêmica que não se baseiem apenas na compreensão dos processos, mas na validade contextual dos resultados. Assim, os sistemas de IA podem ser considerados epistemicamente válidos se estiverem inseridos em práticas de uso responsável, verificação empírica e pertinência situacional, mesmo que sejam incompreensíveis para o usuário quanto ao seu funcionamento interno.

Nessa linha, Coeckelbergh (2025) adverte sobre a preferência algorítmica pelo conhecimento estatístico em detrimento do causal. Isso significa que, ao invés de buscar compreender por que certos fenômenos ocorrem (relações de causa e efeito), muitos sistemas de IA se concentram na identificação de padrões que permitem prever resultados com base em correlações. Essa inclinação não é apenas uma escolha técnica, mas uma transformação epistemológica profunda: se um sistema funciona ou realiza boas previsões, considera-se válido, mesmo que não se compreenda o processo. Isso redefine o que entendemos por conhecimento, privilegiando a utilidade operacional em detrimento da compreensão profunda. A redução do saber a padrões observáveis apresenta, portanto, um duplo risco: por um lado, inibe perguntas críticas sobre as causas profundas dos fenômenos; por outro, pode levar à normalização de relações problemáticas que se repetem nos dados sem que se questione sua origem. Compreender esses riscos é essencial para evitar que sistemas altamente eficazes perpetuem erros, desigualdades ou decisões automatizadas que, por não serem compreendidas, também não possam ser corrigidas.

Koskinen propõe uma noção chave: a "opacidade epistêmica essencial" da IA. Essa condição refere-se à impossibilidade de identificar com clareza o sujeito que compreende ou que possa ser responsabilizado pelo processo algorítmico. Cientistas que aplicam sistemas com IA se encontram, em certos casos, em situação de dependência cognitiva frente a ferramentas cujos

processos lhes são ininteligíveis. Isso rompe com o modelo clássico de confiança epistêmica, no qual o conhecimento era validado por sujeitos responsáveis e procedimentos compreensíveis.

No entanto, como adverte Ortmann (2025, p. 3), essa condição não anula a possibilidade cognitiva do usuário, mas a desloca. Sua análise do caso AlphaFold sugere que estamos diante de um novo tipo de confiança, baseada não na compreensão do sistema, mas em seu uso situado e na evidência empírica de seu desempenho. Essa "confiança com conhecimento de uso" exige o desenvolvimento de novas competências: saber quando confiar, sob quais condições, e com base em quais evidências empíricas e experiências práticas.

Nesse contexto, o juízo epistêmico não desaparece, mas se reconfigura. A validação do conhecimento desloca-se das figuras de autoridade tradicionais para marcos alternativos que combinam evidência empírica, experiência coletiva e interpretação crítica. A questão não é entender cada linha de código, mas estabelecer critérios que permitam o uso responsável de tecnologias cuja lógica escapa à intuição humana.

O paradigma tradicional de validação científica, baseado em metodologias estruturadas, revisão por pares e consenso institucional, está sendo deslocado por práticas emergentes nas quais a IA desempenha um papel central. Ferramentas baseadas em Machine Learning ou Deep Learning produzem conhecimento por meio de padrões e modelos preditivos, desafiando as formas convencionais de justificação epistêmica. Essa transformação questiona não apenas os modos de produção do saber, mas também as estruturas cognitivas que os sustentam.

A IA desloca não apenas funções cognitivas, mas também os próprios fundamentos da autoridade do saber. Ela atua como uma ferramenta de ampliação cognitiva, capaz de identificar padrões e relações que escapam à análise humana convencional. Essa capacidade de processamento massivo amplia nossas possibilidades interpretativas, mas também introduz riscos de dependência excessiva, perda de juízo crítico e delegação acrítica do pensamento.

A tensão entre ampliação e dependência nos leva exatamente ao núcleo do debate sobre autoridade epistêmica. É necessário avaliar não apenas as capacidades técnicas da IA, mas também os contextos sociais, éticos e epistêmicos que moldam sua aplicação. A legitimidade do conhecimento produzido nesses ambientes híbridos não se define pela autoridade do especialista

nem pela compreensão total do processo, mas por sua funcionalidade, responsabilidade compartilhada e adequação ao contexto.

Nesse sentido, a IA não representa uma ameaça em si, mas um desafio: ela nos obriga a redefinir nossas formas de pensar, validar e agir sobre o mundo. A emergência dessas novas formas de produção de sentido demanda uma alfabetização crítica que inclua não apenas competências técnicas, mas também éticas e filosóficas. Saber usar IA, hoje, é parte integrante do exercício do conhecimento. O que está em jogo não é apenas a transformação das ferramentas, mas de nós mesmos enquanto sujeitos cognoscentes.

CRISE DA AUTORIDADE E NOVAS COMPETÊNCIAS

Como argumenta Coeckelbergh (2025), nossas crenças não emergem de forma isolada, mas se formam em ambientes sociotécnicos mediados por tecnologias digitais. A IA, ao ampliar o acesso à informação, pode também enfraquecer o controle reflexivo sobre o que acreditamos, ao reforçar bolhas epistêmicas, reproduzir vieses e estabelecer como norma implícita uma forma de conhecimento estatístico. Essa arquitetura algorítmica, sustentada em correlações e não em causalidades compreensíveis, dificulta a revisão crítica das crenças, sobretudo quando há uma intenção, direta ou difusa, de moldar a percepção pública.

Nesse cenário, a possibilidade de exercer faculdades de cognição e validação do conhecimento não desaparece, mas se vê comprometida. O desafio já não é apenas saber usar a IA, mas resistir a crer, por inércia, em tudo o que ela propõe. Essa tensão se intensifica em espaços acadêmicos onde se exige juízo autônomo, enquanto o ambiente favorece uma delegação crescente a sistemas opacos. A validação epistêmica é deslocada por lógicas de uso instrumental e eficiência, que tendem a reduzir o espaço para o exercício crítico.

A isso se soma uma reação social que julga o uso da IA como uma forma de trapaça ou usurpação do pensamento. Essa crítica, no entanto, não costuma partir da defesa do pensamento crítico, mas de uma exclusão simbólica: quem não compreende ou não domina essas ferramentas tende a deslegitimá-las por meio de um julgamento moral. Em muitos casos, afirmar que a IA

trapaceia é uma forma indireta de dizer: eu não poderia fazer isso. O que se disputa aqui não é apenas uma ferramenta, mas uma posição frente ao conhecimento, à competência e à possibilidade de intervir no saber.

Esse deslocamento está relacionado à "opacidade epistêmica", que afeta inclusive os especialistas. Como afirma a autora: “*Such AI applications are black boxes not only to their users, but also to their developers*” (Koskinen, 2023, p. 10). Essa afirmação evidencia que nem mesmo quem projeta esses sistemas pode explicar completamente seu funcionamento interno, o que obriga a repensar as condições de validação do conhecimento em contextos algorítmicos opacos.

Para além dos discursos sobre ética ou transparência, o que está em jogo é uma reconfiguração da legitimidade do conhecimento. A incorporação da IA na pesquisa, avaliação e produção acadêmica transforma os critérios de autoria, originalidade e credibilidade. O conhecimento já não é exclusivo de quem o produz, mas também de quem sabe colaborar estrategicamente com sistemas inteligentes.

A proliferação de conteúdos gerados por IA transforma as hierarquias epistêmicas e exige novas competências interpretativas. Se uma ferramenta pode gerar textos que cumprem com os critérios formais de avaliação universitária, é preciso perguntar: o que realmente está sendo avaliado ao corrigir ensaios ou uma tese? A produção textual já não garante aprendizado nem mérito, e não pode continuar sendo um critério válido para a certificação de uma graduação. Por isso, em vez de proibir essas ferramentas, é urgente redesenhar os sistemas de avaliação, priorizando aquilo que não pode ser automatizado: pensamento crítico, interpretação situada, criatividade relacional e capacidade de integração.

LACUNAS, VIESES E EXCLUSÕES

Nesse campo, Kay, Kasirzadeh e Mohamed (2024) propõem um arcabouço para compreender como a IA generativa não apenas pode replicar, mas também intensificar formas estruturais de injustiça epistêmica. Eles identificam quatro modalidades pelas quais essas tecnologias afetam o ecossistema do conhecimento: amplificação testemunhal, manipulação

testemunhal, ignorância hermenêutica e injustiça hermenêutica de acesso. Essa abordagem é crucial porque desloca o debate do acesso técnico para a distribuição do poder interpretativo: não se trata apenas de quem pode usar a IA, mas de quem pode ser ouvido, compreendido ou mesmo representado dentro dos marcos simbólicos que esses sistemas reproduzem.

Nesse sentido, os modelos generativos podem reforçar a invisibilização de sujeitos epistêmicos historicamente marginalizados, corroendo seu direito de participar na construção do sentido comum compartilhado. Essa forma de exclusão não se manifesta como ausência visível, mas como impossibilidade de produzir significado a partir de uma posição de reconhecimento. Assim, o problema deixa de ser meramente técnico ou formativo, quem sabe usar a ferramenta, para tornar-se um problema ontológico: quem tem o direito de participar e ser reconhecido na produção do conhecimento, quem valida, a partir de onde, e o que entendemos por "estrutura" que autoriza, seleciona ou silencia.

Essa perspectiva obriga a repensar a alfabetização digital para além do domínio instrumental. Não basta ensinar a operar interfaces ou gerar prompts eficientes: é preciso criar condições críticas para que diferentes grupos sociais possam interpretar, resistir e reconfigurar os vieses que esses modelos carregam. Caso contrário, corre-se o risco de uma exclusão interpretativa sutil, porém persistente, na qual apenas certos marcos culturais, linguísticos ou ideológicos são reconhecidos como válidos, e, em algum momento, naturalizados. Essa forma de hegemonia epistêmica automatizada pode ser ainda mais difícil de combater que as anteriores precisamente porque se disfarça de neutralidade tecnológica.

Nesse sentido, Coeckelbergh (2025, p. 6) adverte: *“other people, companies, and governments using these technologies and the methods of this science might work behind our backs to manipulate our choices and shape our beliefs”*. Essa assimetria não é acidental, mas estrutural: reflete e amplifica relações de poder já existentes, trasladando-as para o ambiente digital. A possibilidade de intervir nos marcos de treinamento, nos critérios de otimização ou nos corpos de referência não está ao alcance de todos, o que consolida um sistema de produção de conhecimento que exclui, desde sua origem, a maioria dos setores sociais.

A tarefa da alfabetização não deve apenas ensinar a usar as ferramentas, mas partir do

reconhecimento das lacunas epistêmicas, dos silêncios impostos e dos vieses, que resultam tanto dos dados de treinamento quanto das decisões de design. Esses não são meros erros técnicos, mas manifestações concretas de estruturas sociais que hierarquizam certos saberes sobre outros. Nesse contexto, a exigência de "objetividade digital" é ilusória se não vier acompanhada de um processo rigoroso de revisão crítica e abertura epistemológica. O risco não está apenas em perpetuar desigualdades existentes, mas em cristalizá-las sob a aparência de uma eficiência que discrimina sistematicamente e naturaliza o viés.

A paradoxalidade é evidente: a IA promete democratizar o acesso ao conhecimento, mas também pode gerar novas formas de exclusão, mais sutis e difíceis de identificar. Aqueles que não possuem alfabetização digital, infraestrutura tecnológica ou os recursos culturais para participar ativamente desses sistemas são relegados à periferia ou excluídos por completo de um novo esquema cognitivo.

Por isso, não basta discutir "inclusão" como se fosse apenas integrar todos no mesmo sistema. Uma verdadeira transformação começa com o questionamento do próprio sistema e a partir de nós. Que formas de saber estamos priorizando? A quem serve esse modelo de conhecimento? Que mundos ele está deixando de fora? O que estamos fomentando com nossas ações?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais do que uma ferramenta, a IA tornou-se uma interlocutora silenciosa que reorganiza os modos de conhecer. Ao delegarmos tarefas cognitivas complexas, síntese, correlação, análise, não apenas ganhamos velocidade nos processos, como também redefinimos a fronteira entre compreender e executar. O problema não está em utilizar a IA, mas em fazê-lo sem consciência de como ela molda nossas decisões, nossos critérios de verdade, nossa forma de pensar. Aprender a utilizá-la não exige apenas técnica, mas critério: saber quando confiar-lhe uma tarefa e quando não ceder o pensamento.

A questão vai além de confiar ou não na IA, ou de integrá-la sem questionamento ou exclu-

la por medo: é necessário construir formas de coabitação crítica. Essa transformação nos obriga a repensar e aprender a operar plataformas e produzir conteúdo com essa tecnologia. É preciso formar critérios diante de sistemas que operam sem compreensão, mas que organizam o sentido e são funcionalmente eficazes. Mais do que técnica, precisamos de lucidez: uma forma de aprendizagem que desperte o pensamento e a reflexão.

O desafio nos conduz a dimensões éticas, políticas, sociais, tecnológicas e culturais. O que está em jogo não é apenas o acesso às ferramentas, mas a possibilidade de decidir com autonomia em ambientes profundamente mediados por elas. Se a IA pode produzir textos, tomar decisões ou diagnosticar padrões, devemos nos perguntar não apenas como ela faz isso, mas a favor de quem, sob quais valores e com quais consequências.

A solução não está em aceitar tudo nem em rejeitar tudo, mas em aprender a discernir. Precisamos de uma nova alfabetização, não apenas digital, mas epistêmica, que nos permita ler os sistemas, interrogá-los e utilizá-los sem nos subordinarmos a eles. Pensar, hoje, é também saber com quem pensamos, mesmo que esse "quem" não pense como nós, mas opere conosco.

Aquilo que não sabemos que desconhecemos nos alcançará em algum momento e tomará forma em diferentes contextos e momentos. Os desafios surgem não apenas da experiência prática ou de sua implementação, mas da compreensão das implicações da IA em sua aplicação. Esses aspectos abrangem desde o ético até o social e o político. A certeza, que incomoda, reside no fato de que a mudança, a adaptação e a aprendizagem são permanentes e não deixarão espaço para atrasos sem consequências.

Por um lado, estamos em processo de alfabetização em IA, que pressupõe e exige competências digitais que nem todos possuem, o que aprofunda desigualdades já existentes. Mais ainda: sem esse acesso técnico, muitas pessoas ficam de fora dos processos onde se define o que conta como conhecimento. É nesse atraso que o técnico também se torna político: quem não acessa, não participa; quem não participa, não existe no mapa da validação do saber.

Em segundo lugar, as implicações cognitivas dessa tecnologia exigem uma reformulação profunda do juízo, do saber e da autoridade. A IA transforma os marcos de sentido com os quais interpretamos o mundo, e fazê-lo sem uma postura crítica nos leva a delegar o juízo de tal maneira

que perdemos a possibilidade de intervir na construção desse significado. Por isso, alfabetizar-se neste contexto não pode ser apenas aprender a usar ferramentas: deve ser uma prática situada de reapropriação do pensamento, uma forma de resistência à automatização do juízo.

Estamos diante de um marco na aplicação da tecnologia. Não apenas pelo que ela nos permite alcançar, mas pelo que sua presença nos exige: **reaprender a pensar a partir de um lugar deslocado, em condições assimétricas, e com consciência de que o técnico e o epistêmico não são esferas separadas, mas dimensões entrelaçadas de um mesmo desafio.** Se respondermos com lucidez e responsabilidade, poderemos reorganizar, de forma mais justa, crítica e consciente, nossas novas formas de habitar o conhecimento.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, Román. *Epistemología e inteligencia artificial: el problema de la legitimidad del conocimiento generado por sistemas algorítmicos*. Revista Latinoamericana de Filosofía de la Ciencia, v. 2, n. 1, p. 35–54, 2022.

COECKELBERGH, Mark. *AI and Epistemic Agency: How AI Influences Belief Revision and Its Normative Implications*. Social Epistemology, [S. l.], 18 mar. 2025.

DOI: <https://doi.org/10.1080/02691728.2025.2466164>.

GRINSCHGL, Sandra; NEUBAUER, Aljoscha C. *Supporting Cognition With Modern Technology: Distributed Cognition Today and in an AI-Enhanced Future*. Frontiers in Artificial Intelligence, v. 5, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389/frai.2022.908261>.

KAY, Lucas; KASIRZADEH, Atoosa; MOHAMED, Shakir. *Epistemic Injustice in the Era of Generative AI*. arXiv preprint arXiv:2311.16429, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2311.16429>. Consultado el 17 abril 2025.

KOSKINEN, Inkeri. *Epistemic Opacity and AI in Science*. Social Epistemology, v. 38, n. 7, 2024.

ORTMANN, Andreas. *Epistemic Dependence in the Age of AI: Rethinking the Role of Transparency and Trust*. Social Epistemology, [S. l.], 2025.

PÉREZ PALENCIA, R. *Epistemolog-IA: conocimiento y agencia en tiempos de inteligencia artificial*. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, v. 23, n. 2, 2023.

RUMSFELD, Donald. *DoD News Briefing – Secretary Rumsfeld and Gen. Myers*. Washington, D.C.: U.S. Department of Defense, 12 feb. 2002. Disponível em: <https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/1695557/>. Acesso em: 19 abr. 2025.

YOUNAS, Ammar; ZENG, Yi. *A Philosophical Inquiry into AI-Inclusive Epistemology*. Proceedings of IEEE AICON 2024. Chinese Academy of Sciences, Beijing, 2024.

Como citar este texto:

ALBARRÁN, Alí. Não Sabemos que não Sabemos: a inteligência artificial e a incômoda certeza do desconhecido. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.